

ЎРТА АСРЛАРДА ТУРКИЙ ЭЛЛАР: ЭТНИК БЕЛГИЛАР, ЭТНИК АТАМАЛАР, ТАШҚИ КЎРИНИШ

Ғайбулла Бобоёр

т.ф.д., проф. ЎЗР ФА Миллий археология маркази

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20344479>

Аннотация. Мазкур мақолада ўрта асрлардаги туркий элларнинг этник белгилари, этник атамалари ва ташқи кўринишидаги ўзгаришлар тарихий манбалар асосида таҳлил қилинади. Муаллифлар туркийларнинг илк шаклланиш босқичларидан бошлаб, Хун давлати, Турк хоқонлиги ва кейинги Қорахонийлар, Салжүқийлар, Қипчоқлар давригача бўлган жараёнларни ёритадилар. Туркий элларнинг кенг ҳудудларга тарқалиши, турли этномаданий муҳитларга мослашуви уларнинг ташқи қиёфаси, турмуш тарзи ва этник ўзлигини шакллантиришида муҳим омил бўлгани кўрсатилади. Шунингдек, мақолада қадимги хитой йилномалари, араб-форс географлари ва ўрта аср ёзма манбаларида туркийларнинг ташқи кўринишига оид берилган тавсифлар солиштирма таҳлил қилинади. Айниқса, Темурийлар даврида туркийлар орасида юз тузилиши ва ташқи қиёфадаги фарқлиқлар янада яққол намоён бўлгани, бу ҳолат Заҳриддин Муҳаммад Бобур асарлари мисолида асослаб берилади. Мақолада “турк”, “туркман”, “рум турки” каби этник атамаларнинг қўлланилиши ва улар орқали этник ҳамда ҳудудий фарқларни ифодалаш масалалари ҳам ёритилган.

Калим сўзлар. туркий эллар, этник белгилар, ташқи кўриниш, этник атамалар, ўрта асрлар

Кўп асрлар – юзйилликлар ўтган сари барча эл-улусларда бўлганидек, турк элларининг ташқи кўринишида ҳам ўзига хослик – ўхшашлик ва ўзгачалик ортиб борди. Бунга биргина милонинг илк мингйиллиги-ю, ўрта асрлар кесимида юз берган ўзгаришларни олиб қараганимиздаёқ таниқ - гувоҳ бўламиз. Милондан олдинги сўнгги мингйиллик адоғида “хун”, “динлин” ёки “телэ” (туро), “қирғир” (қирғиз), “сир” сингари йирик тармоқ элатларни ўз ичига олган олд (прото)турклар бундан 2 минг йилча олдин янги бир босқичга кўтарила бошладилар. Улар орасида илк бор милондан олдинги III – милоний III юзйилликларда Хун кучлари бошчилигидаги илк турклар битта байроқ остида бирлашиб, кунчиқарда – Узоқ Шарқ, кунботарда – Волга-Уралбўйига ёйилган ўлкаларда ўз сўзини айта олдилар. Битта тилда сўзлашувчи элларни, ўлкаларни бирлаштириш тушунчаси ўша кезлардан бошлаб кенг томир отиб, кейинги чоғлар учун улгу – ўрнак бўлиб келди.

Бошланғичда 4-5 та йирик тармоққа бўлинган ушбу элатлар негизида яна ўнлаб туркий эллар ўсиб чиқиб, милон биринчи мингйиллигининг илк ярмида “булғор”, “авар”, “абдал”, “ўғур”, “уйғур” каби уруғлар доврүқ қозона бошлаган бўлса, илк ўрта асрларга келгач, улар сирасида “ашина турклари”, “ўғуз”, “қарлүқ”, “басмил”, “тургаш”, “чик”, “аз” ва яна ўнлаб этник атамаларга эга туркийлар ўрин олди. Эндиликда, хунлар каби ушбу уруғларни битта ялов остида бирлаштирган куч ўлароқ Турк хоқонлиги (552-744) ўртага чиқиб, туркийлар бошқарувини Узоқ Шарқдан Шарқий Европага – Қора денгиз шимолигача, Кунгай – Жанубий Сибирдан Қандаҳор-у Ҳиротгача ёйди. Хоқонлик чоғида Аварлар бу бошқарувни Карпат тоғларигача кенгайтирган бўлса, Булғорлар Болқон ярим

оролида эгаман элга айланди. Ўша кезлардан бироз ўтиб, Уйғур ва Қирғиз хоқонликлари кунчиқарда – Кунгай Сибир ва Шимолий Хитойда доврүк солиб, туркийлар сасини янги-янги ўлкаларга ёйишди.

Бу тутум орадан 300 йилча ўтиб, X – XII юзйилликлар орасида Қорахонийлар – Ғазнавийлар - Салжуқийлар – Ануштегинийлар – Қипчоқ хонликлари чоғида янада кенгайиб, туркийлар бошқаруви эндиликда Ўрта Ер денгизи-ю, араб, форс, ҳинд, славян ўлкаларида қанот ёя бошлади. Ўзлари учун ўзгача этномаданий ўртам – муҳит, бошқача иқлимга дуч келган туркийлар юз тузилишига денгизлар-у тоғлар, чўллар, иссиғу совуқ, емак-ичмак ўз кучини кўрсата бошлади. Мингйиллар бўйи кўпроқ кенг яйловлар, тоғ этаклари, қалин ўрмонларда яшаб, ташқи кўринишида кўпроқ кунчиқар ўлкалар эллариға хос кўриниш етакчилик қилган туркийлар янги юртларға уйғунлаша борди. Янги-янги ўлкаларда ўнлаб ўзга эл-улуслар билан танишиб, кўшни ва аралаш яшай бошлаган туркийлар ўзга эллар билан куда-андачилик тутиб, юз тузилишиға кўра она юртларида қолган элдошларидан бирмунча ажралиб турадиган кўриниш ола бошладилар. Милоддан олдин-у милоднинг илк мингйиллигида туркийларни кўпроқ бироз қийиқ кўз, думалоқ юз, сийрак соқолли деб тилға олган римликлар, юнонлар, форслар ва ҳиндлар, шунингдек, уларни кўпинча шу кўринишда чизган суғдийлар, кейинчалик илк ўрта асрларда улар сирасиға келиб кўшилиб, туркийларнинг шундай ташқи кўринишиға урғу берган араблар ўрта асрларға келгач, туркийлар тўғрисида бошқача билги – маълумотлар бера бошладилар.

Тўғри, ота-боболаримизнинг юз тузилишида эски турк ва европоид ташқи кўриниш борлиги, улардан биринчиси етакчи, иккинчиси эса анча-мунча кўзга ташланиб туриши милоддан олдинги эски хитой йилномаларидан бошлаб, IX – XII юзйилликлардаги араб-форс географлари эсдаликлариғача бўлган билгиларда тилға олинган бўлса-да, ўз элдошларидаги бундай ўзгачаликларни туркийларнинг ўзлари ҳам ўрта асрларға келганда ёркинроқ пайқай бошладилар. Ҳолбуки, улар Турк хоқонлиги чоғи балбаллари – тош ҳайкалларида, Чоч, Суғд ва Фарғонада чиқарилган Ғарбий Турк хоқонлиги тангаларида ўзларини кўпроқ кунчиқар эллариға уйғун кўринишда кўрсатган, чизган эдилар. Илк ўрта асрларға тегишли Болаликтепа ва Тавкақўрғон (Сурхон), Афросиёб (Самарқанд), Варахша (Бухоро), Панжикент, Шахристон каби сарой деворий расмлари каби Турон чизмачилик санъати ўрнаклари ва уларнинг яратувчилари – суғдийлар ва туркийлар ҳам тош ҳайкаллар ва тангалардаги кўринишға эргашиб, уларни мангулаштиришға интилгани сезилади (*қаранг.* 1-3 иловалар) [Альбаум 1975; Mode 2006: 107–128; Arzhantseva, Inevatkina 2006: 185–211 ва б.]. Бирок ўрта асрларға келганда уларнинг қарашлари, ёндашувларида ўзгариш юз бериб, юзлаб уруғларға уюшган туркийларда ўзаро фарқлиликлар борлигини кўргач, бу ўзгачалик тилда, кийим-кечакда, урф-одатдагина эмас, юз тузилишида ҳам кузатилишиға урғу бера бошлашди.

Илк бор Маҳмуд Кошғарий тилда ўзгачалик юз берганини сезиб, бунга “ўғуз турклари тилида форсий сўзлар бор”, “кўчманчи ва қишлоқлик турклар тили тоза, шаҳарлик турклар тилида аралашув бор” деб, бир неча ўртак келтирган бўлса-да, Чин (Хитой)дан Рум (Шарқий Европа)гача чўзилган кенгликдаги 20 дан ортиқ йирик туркий элат – ўғуз, қирқиз, уйғур, қарлуқ, чигил, тухси, ёғмо, басмил, кимақ, қипчоқ, бошғирд, булғор, сувор ва бошқаларни санар экан, уларнинг ташқи кўринишиға деярли тўхтамаган эди [Кошғарий 1960: 64-69, 406]. Ўша кезларда Туронға келиб-кетган араб географлари эса бошқа турклардан фарқли ўлароқ қарлуқ ёки тухсилар тўғрисида ёзганда улар узун

соқолли, йирик кўзли, чўзиқ юзли кишилар эканига урғу бериб, ғуз (ўғуз)лар орасида турлича кўринишдагилар – қийиқ кўзли, сийрак соқолли турклар ва бунинг тескариси ўлароқ йирик, чақноқ кўзли, серсоқол ўғузлар ҳам борлигига урғу берган эдилар.

XIII – XIV юзийликларда туркийларнинг эски она юртларидан бири – Олтой, Ўрхун водийси (Мўғулистон), Кунгай Сибирдан бир неча ўнлаб турк-мўғул уруғлари – қийет, кўнғирот, арлот, барлос, буркут, баҳрин, дурман, жалойир, манғит, кенагас, сулдуз, уйшун ва бошқалар Турон – Туркистоннинг ўзак ўлкалари – Амударё – Сирдарё оралиғи ва унга қўшни ерларга кўчиб келишлари билан кунчиқарликларга хос кўриниш янада ортди. Ўша кезларда бу кўчиш Кавказ, Эрон, Кичик Осиё ва Яқин Шарқда яшайдиган турк эллари, айниқса, ўғуз турклари яшайдиган ўлкаларгача етиб борди, бироқ уларнинг излари ўзак она юртда кучлироқ сезилди. Ана шундай этномаданий ўзгаришларни янада кучлироқ бошдан кечирган Туркистонда Темурийлар чоғи айрича ажралиб туради. Буни яхши пайқаган Заҳириддин Муҳаммад Бобур (1483-1530) ўз асари “Бобур-нома”да элдошлари, қариндош-уруғлари, ялпи олганда, ўзи кўрган, эшитган кишилар тўғрисида ёзганда куйидагича билгилар келтириб ўтгани қизиқарлидир:

“Хусайн Бойқаро. ... *Шакл ва шамойили: қийиқ кўзлук, шер андом бўйлуқ киши эди. Белидин қуйи инчка эди. Бовужудким, улуг ёш яшаб, оқ соқоллиқ бўлуб эди, хушранг, қизил яшил абришимни кияр эди. Қора кўзи бўрк кияр эди ё қалпоқ. Аҳёнан ийдларда кичик сепеч дасторни яп-ясси ёмон чирмон чирмаб, қарқаро ўтагаси санчиб, намозга борур эди*” [Бобурнома 1960: 222].

“Бойсунғур мирзо. ... *Шакл ва шамойили: улуг кўзлук, қўба юзлук, ўрта бўйлуқ, туркман чехралик, малоҳатлиқ йигит эди*” [Бобурнома 1960: 126].

“Бобурнома”нинг бугунги кун ўзбекчасига ўгирилган нашрида Бойсунғур мирзо билан боғлиқ ушбу билги куйидагича келтирилган: *“Ташқи қиёфаси: кўзлари катта-катта, тўла юзли, ўртача бўйли, туркманга ўхшаи малоҳатли йигит эди*” [Бобурнома 2019: 78]. Шу ўринда аниқлик киритиб кетиш керак, ушбу ўғирмада бироз янглишувга йўл қўйилган. Бобур “қуба юзлук” деб очиқлаган сўзни “тўла юзли” деб очиқлаш ўзини оқламайди, ўзбек шеваларида, айниқса, Қашқадарё вилояти Чироқчи тумани ўзбек қипчоқчасида “оқ-кува” сўзи “оқиш юзли” деган англамда ишлатилади [Нафасов 2011: 219]. Демак, Бобур қариндоши бўлмиш Бойсунғур мирзонинг “йирик кўзли, оқиш юзли, туркман кўринишли” бўлганига урғу берган.

Темурий бошқарувчилар - Хусайн Бойқаро (1438-1506) ва Бойсунғур мирзо (1477-1499) каби қариндошларининг ташқи кўриниши тўғрисида ёзар экан Бобур улардан биринчисининг “қийиқ кўзли”, иккинчисининг эса “йирик кўзли, ... туркман юзли” эканига урғу берадики, бу эса ўша кезларда турли ўлкаларда яшаган туркийларнинг ташқи кўринишида бирмунча фарқлиқлар кўзга ташлана бошлаганидан дарак беради. Тўғри, бу каби турли-туманликлар анча илгари – минг йиллар олдин ҳам бўлган, бироқ Темурийлар чоғида бу ҳолат ўзига хос бир кўрсаткичга айланиб, юз-кўзи бирмунча бошқача кўриниш олган туркийларга қарата “туркман чехралик” деган ибора қўлланила бошлаган эди. Бойсунғур мирзонинг бундай кўринишга эга бўлиши ўз-ўзидан бўлмай, унинг онаси Пошабегим туркистонлик эмас, Озарбайжон – Ироқ ўлкасидан бўлгани билан боғлиқ эди. Бойсунғурнинг отаси Султон Махмуд мирзо (1453-1495) Қорқўюнли туркман сулоласига куёв бўлгани тўғрисида Бобур шундай ёзади: *«Яна бир Пашабегим эди. Қорақўйлуқ Баҳорлу аймоғи туркман бекларидин Али Шукрбекнинг қизи эди. Жаҳоншоҳ мирзо Бороний Қорақўйлуқнинг ўғли Муҳаммади мирзо олиб эди. Озарбойжон ва Ироқни бу Жаҳоншоҳ авлодидин Оққўйлуқ Узун Ҳасан олганда Али Шукрбекнинг ўғлонлари тўрт-*

беш минг уйлук қорақўйлук туркманлар била Султон Абусаид мирзо мулозаматиға келиб эдилар. Султон Абусаид мирзо шикаст топқонда бу вилоятларға туштилар. Султон Маҳмуд мирзо Самарқанддин Ҳисор келганда Султон Маҳмуд мирзо мулозаматиға келдилар. Бу Пашабегимни мирзо ул маҳалда олиб эди. Бир ўғул, уч қизининг онаси эди» [Бобирнома 1960: 84].

Бундан келиб чиқадики, ўша кезларда туркийлар ташқи кўринишида бирмунча ўзгачаликлар кузатилиб, Турон – Туркистондагилар эски турк кўринишларини бирмунча яхши сақлаб қолган бўлсалар, кунботар ўлкаларда, айниқса, Яқин Шарқ, Онадўли, Эрон ва Кавказ туркийларида этник қоришув анча кучайган, у ерлардаги ерли эл-улуслар билан куда-андачилик эвазига Бобур тили билан айтганда “туркман чехралик” юзага келган эди. Тўғри, илк Темурийлар ва улардан олдинги бир неча туркий сулолалар чоғида ҳам Турон ва унинг теграларида бошқа элатлар билан аралашув кузатилган, бу каби айричалик - фарқлилик кунчиқардан кунботар ўлкаларига қараб янада ёрқинроқ сезила бошлаган эди. Яъни туркийларнинг кунчиқардаги элдошларида кўпроқ эски туркларга хослик, кунботар томондагиларда эса кўпроқ ерли (маҳаллий) элатларга ўхшашлик етакчилик қилар эди. Бундай ўзгачаликлар биргина ташқи кўринишда эмас, кийим-кечакда, емак-ичмакда, ўзлик тушунчасида кўрина бошлагани учун ўрта чоғлар туркий ёзма адабиётида Турон ва тегралари турғунлари учун “турк”, “чиғатой турки”, “қипчоқ турки”, “хўтан турки”, “турки-тотор” атамалари қўллангани, кунботардагилар, айниқса, ўғуз турклари учун эса кўпроқ “рум турки”, “туркмон”, “туркман” атамалари ишлатилгани кўзга ташланади.

Қўлланилган адабиётлар

1. Альбаум Л. И. Живопись Афрасиаба. Ташкент: Фан, 1975.
2. Байпаков К.М. Работы на Отраре и Куйруктобе // Археологические открытия 1982 года. – Москва, 1984.
3. Бобир, Заҳириддин Муҳаммад. Бобирнома. Нашрга тайёрловчилар П. Шамсиев, С. Мирзаев. Тошкент: ЎзР ФА нашриёти, 1960.
4. Бобур, Заҳириддин Муҳаммад. Бобурнома (Ҳозирги ўзбек тилидаги табдили). “Бобурнома”ни ҳозирги ўзбек тилига табдил қилганлар: В. Раҳмонов, К. Муллахўжаева. М. Саъдий таҳрири остида. Тошкент: “O‘zbekiston” НМИУ, 2019.
5. Кошғарий, Маҳмуд. Туркий сузлар девони (Девону луғотит турк) / Таржимон ва нашрга тайёрловчи С.М. Муталлибов. 1- том. Тошкент: Фан, 1960.
6. Нафасов Т. Қашқадарё ўзбек халқ сўзлари луғати. Тошкент: Мухаррир, 2011.
7. Arzhantseva I., Inevatkina O. Afrasiab wall-paintings revisited: new discovered twenty-five years old // Royal Naurūz in Samarkand. Proceedings of the Conference held in Venice on the Pre-Islamic paintings at Afrasiab. A cura di M. Comparetti – E. de la Vaissière. – Pisa – Roma, 2006. – Supplemento No. 1, Vol. LXXVIII. P. 185–211.

Кўшимчалар

1- Илова. Исломдан олдинги чоғларга тегишли эски турк балбаллари – тош ҳайкаллари

1

2

3

4

2- Илова. Ғарбий Турк хоқонлиги тангалари
(Чоч – 1-2, Фарғона - 3, Суғд - 4)

3- Илова. Исломдан олдинги чоғларга тегишли сарой девор расмларида турклар (Афросиёб (Самарқанд), Панжикент, Шахристон, Болаликтепа ёдгорликлари)

4- Илова. Қорахонийлар чоғи чинни буюмлари ва деворий расмларида турклар